

Construcții anatomice în realizarea nudului sculptural moldovenesc. Abordări în albia realismului

Dr. Ana MARIAN,
Institutul Patrimoniului Cultural

În sculptura moldovenească pot fi evidențiate două tipuri de implementări ale construcțiilor anatomice în realizarea nudului sculptural: abordări în albia realismului și abordări stilizate. Un înaintaș în cunoașterea nudului sculptural moldovenesc este Alexandru Plămădeală. Deși studiile făcute la Academia Imperială de Pictură, Sculptură și Arhitectură de la Moscova îi permit să abordeze complex nudul, totuși sculptorul continuă să exerseze și să caute noi modalități de realizare a nudului. Nudurile lui Lazăr Dubinovschi conțin forme generalizate, modelate impresionist, dar care sunt realizate în baza cunoașterii anatomiei. Modelarea pe suprafețe mari presupune existența unor construcții anatomice acoperite de aceste forme. Nudurile în relief ale Cludiei Cobizev sunt conturate, delimitate prin linie una față de alta, iar volumele redau sumar anatomia corpului uman. Nudurile lui Iurie Canașin, părți componente ale compozițiilor sale tematice, conferă acestora o logică aparte, subordonată sensibilității autorului. Tratarea nudurilor cu reliefa unei „morale”, specifice operelor sculptorului Constantin C. Constantinov, scoate în evidență caracteristicile psihologice ale personajelor sale, în strânsă legătură cu cele anatomice. Anatomizarea în interpretarea lui Ion Zderciuc pornește de la forme tratate realist spre cele stilizate, în care și metafora își are locul ei edificator, soluțiile fiind întotdeauna inedite. Abordările nudului în albia realismului a presupus studii de durată, însușirea anatomiei scheletului și a mușchilor, cunoștințe în proporțiile corpului uman. Pornind de la această bază, sculptorii au practicat stilizările, diferite ca maniere artistice, dar care au oferit viziuni noi asupra tratării nudului sculptural moldovenesc.